

ZAMONAVIY DUNYODA TA'LIM SOHASIDAGI DOLZARB MASALALAR

Xushanov Alisher Oydin o'g'li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6790013>

ARTICLE INFO

Received: 28th March 2022

Accepted: 02nd April 2022

Online: 15th April 2022

KEY WORDS

*innovatsiya, metod,
pedagog, globallashuv,
ishtimoy tendensiya.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada, Zamonaviy dunyoda ta'lim sohasida dolzarb masalalar, hozirgi rivojlangan davrda ta'lim tizimga kirib kelayotgan innovatsiyalar, nazariy bilimlarni tahsil oluvchilarga etkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish haqida so'z yuritilgan

“Zamonamiz pedagoglari shunday davrda faoliyat ko'rsatmoqdaki, o'zi va o'quvchilarning turmush tarzi, yurish-turishi, kiyinishi, muomalamunosabatlarida, eng muhimi ta'lim-tarbiyaga munosabatida oldingi davrlar o'lchovlari bilan o'lchab bo'lmas darajada o'zgarishlarga guvoh bo'lmoqda. Jamiyat hayotidagi islohotlar ta'lim sohasida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Tizimga kirib kelayotgan innovatsiyalar oqimiga qarab olimlarimiz bundan bir necha o'n yillardan keyin xotiraga asoslangan ta'limdan voz kechilishini, kelajakda ta'lim gajetlar va internet texnologiyalariga asoslanishini ham bashorat qilishmoqda”. Bunday sharoitda bolalar ta'limi xizmatlari faol tarzda rivojlanishi, yaqin 10—15 yilda, ehtimol, hozir tizimdan tashqari deb ataluvchi ta'lim chegarasiz bo'lib qolishi mumkinligi, onlayn pedagogika singari xizmat yuzaga kelishi, darsliklar yoshi olti yoki oltmish bo'lishidan qat'i nazar, aniq bir o'quvchining ehtiyojidan kelib chiqib tuzilishi, unda ta'limga oid surat, matn,

tasvir, topshiriq, materiallar saralanishi kabilarni hisobga olsak o'qitish metodikasi oldida yangi muammolar, masalalar ko'ndalang bo'lishini tasavvur qilish qiyin emas.

Zamonamizdagi fan va texnikaning mavjud yangiliklarning o'ziyoq ularni darslar mazmuniga jadal kiritishni talab etmoqda va bu orqali o'quvchilarning zamonaviy bilimlarini shakllantirishga zamin yaratiladi.

Ta'lim texnologiyalarini qo'llashda muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Bunda kimning manfaati nazarda tutilishi kerak? O'qituvchiningmi yoki o'quvchiningmi?

Globallashuv, cheksiz axborotlar ummoni ichida yashash, kundalik muammolar, tashvishlar, ta'lim sohasidagi islohotlar talablariga o'z vaqtida javob berish o'qituvchi va o'quvchilarni toliqtirishi tabiiy. Ko'pgina hollarda o'quvchiga kam vaqt ichida uni aqlan va ruhan zo'riqtirmasdan bilim berish, ularning

ko'nikma hamda malakalarini rivojlantirishga e'tibor qaratilmoqda. Yangi-yangi ta'lim vositalari, ta'lim usullari yaratilayotganligi esa, bir jihatdan, o'qituvchi mehnatini engillashtirayotgan bo'lsa, ikkinchi jihatdan, yanada ko'proq mehnat qilishni taqozo qilmoqda.

Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni tahsil oluvchilarga etkazib berish, ularda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek, tahsil oluvchilar faoliyatini nazorat qilish, ular tomonidan egallangan bilim, ko'nikma hamda malakalar darajasini baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahorat hamda ta'lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni, fanning metodik ta'minotinni talab etadi.

Hozirgi zamon darsi deb o'quvchilarning darsga 100 foizlik faol ishtirokini ta'minlovchi, ilg'or tajribalardan foydalanilgan, texnika vositalari va ko'rgazmalilik bilan jihozlangan hamda yuqori samaradorlikka erishilgan darsni tushunamiz.

Hozirgi zamon o'qituvchisi esa tadbirkor tarbiyachi va pedagog, mafkura ishlarining faol qatnashchisi, o'z fanining ustasi hamda dars berayotgan fanni, ilmiy haqiqatni yosh avlodga san'atkorona o'rgatadigan, o'z mehnati bilan jamiyatning ma'naviy talablarini bolalarga anglatadigan, o'z ustida muntazam ish olib boradigan, pedagogik texnologiyalardan xabardor shaxs bo'lishi lozim.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amalda qo'llash orqali o'qituvchining haqiqiy o'qituvchilik faoliyatiga o'tishi, ya'ni u bolani o'qitishi emas, o'quvchilarning bilimlarni o'rganish, o'zlashtirish bo'yicha qiyin mehnatiga rahbarlik qilish, ularga qulay, oson, maqsadga tez etkazadigan va samarali yo'l-yo'riqlar, usullarni to'g'ri tanlab ko'rsatish va amalda samarali qo'llash orqali o'z pedagogik mahoratini hamda o'quvchilarning bilimlari sifati va tarbiyalanganlik darajasini muntazam oshirib borishga erishishdan iboratdir

References:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni // Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T.: SHarq, 1997.
2. Mitio Kaku. Ta'lim endi xotiraga tayanmaydi - Ma'rifat 2018-yil 15-mart.
3. Uzluksiz ta'lim tizimi uchun o'quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratish konsepsiyasi. – T.: SHarq, 2010.